

SERGIO RODRIGUES E A *CASA INDIVIDUAL PRÉ-FABRICADA*: CONTEXTO E FUNDAMENTOS

PORTO, CÍCERO

Mestrando no PROPAR/UFRGS

cicerovop@gmail.com

RESUMO.

Em 1960, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro trouxe ao público a exposição “Casa individual pré-fabricada”, apresentando o método projetual de construção pré-fabricada em madeira desenvolvido por Sergio Rodrigues. O evento, que contou com a edificação de um protótipo no jardim do MAM, partiu do convite de Niomar Moniz Sodré Bittencourt, então diretora do museu, ao arquiteto. A iniciativa assemelhava-se à exposição “The House in the Museum Garden” de Marcel Breuer realizada no Museum of Modern Art. Embora a partida fosse de uma premissa diferente, o museu nova-iorquino era uma evidente referência para Niomar. Diversificando o repertório, na construção do catálogo da exposição, o crítico de arte Mário Pedrosa fez referência à carreira de Walter Gropius e suas incursões na arquitetura com pré-fabricação. Complicando a trama, Sergio revelou posteriormente que pensava estar realizando algo novo, sem interferência de outros sistemas desenvolvidos internacionalmente — enquanto estreitava laços com outras figuras proeminentes da arquitetura moderna brasileira. A atuação de Sergio Rodrigues é um relevante episódio em como pensar o projeto de arquitetura pré-fabricada em madeira no Brasil, em suas complexidades de formulação e execução.

Palavras-chave: MADEIRA, PRÉ-FABRICAÇÃO, SISTEMAS.

SERGIO PENSOU NA OCA

Em 1960 foi inaugurada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro a exposição “Casa individual pré-fabricada”, apresentando ao público um novo método projetual de construção pré-fabricada em madeira desenvolvida por Sergio Rodrigues, então arquiteto e designer de mobiliário na Oca. Sergio retomava sua atenção a um projeto de invólucro arquitetônico com ampla divulgação, fato que não ocorria desde 1953 com o Centro Cívico de Curitiba. Na época o arquiteto era um recém-formado membro júnior da equipe do projeto interrompido, convidado por David Xavier de Azambuja. Sete anos depois ele entrava no museu carioca como liderança na Oca — empresa que fundou em sociedade e que estava em rápida ascensão devido ao sucesso de seu mobiliário autoral.

Os dois momentos conectavam-se na senda que marcaria a carreira de Sergio: a produção de mobiliário moderno. Enquanto estava em Curitiba, ele começou a trabalhar paralelamente junto a Carlo e Ernesto Hauner na Móveis Artesanal Paranaense, empresa de mobiliário moderno na capital dos móveis “de estilo”. Com a interrupção no desenvolvimento do Centro Cívico e o fracasso na loja de móveis local, rumou à matriz paulistana dos irmãos italianos, que assumia o nome Forma S.A. em 1954 com a adesão de Ernesto Wolf e Martin Eisler. Após a saída do amigo Carlo Hauner da sociedade e a pouca abertura dos demais sócios a suas ideias, retornou ao Rio de Janeiro para fundar a Oca na Praça General Osório em 1955.

Na nova empresa, Sergio atuava como cenógrafo da loja e recebia encomendas de clientes para ambientação de interiores — que eram ricamente representados em suas ilustrações. Inicialmente eram vendidos móveis da Forma e outras empresas de São Paulo, além de tapetes, lustres e outros móveis italianos. Gradativamente o mobiliário que o arquiteto desenhou começou a tomar o espaço, sobretudo com a abertura da Taba, fábrica da Oca para os próprios móveis, em 1956. A loja também ficou marcada como um reduto de cultura e promoveu eventos como a exposição “Móveis como Objeto de Arte”, com a participação de outros arquitetos de renome que trabalhavam na capital carioca. O sucesso trouxe a Sergio prestígio com os arquitetos da nova capital, e ele passou a fornecer mobiliário e cooperar em projetos institucionais diversos, incluindo o projeto de interiores da Embaixada Brasileira na Itália, no Palácio Doria Pamphilj.

Figura 1. Sergio Rodrigues, Protótipo da Casa individual pré-fabricada, Rio de Janeiro, Brasil, 1960. Instituto Sergio Rodrigues.

NIOMAR PENSOU EM BREUER

Paralelamente aos trabalhos desenvolvidos na Oca, Sergio utilizou o tempo livre da marcenaria para desenvolver um sistema construtivo em madeira — apesar da desaprovação inicial dos demais sócios. Este projeto teria sido pensado inicialmente para a construção de uma residência própria em um terreno cedido pelo então sogro, e evoluiu posteriormente para um método projetual que permitia uma racionalização construtiva adaptável a diferentes necessidades programáticas. Este encargo paralelo de Sergio chamou a atenção de Niomar Moniz Sodré Bittencourt, diretora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O museu estava inaugurando um novo setor, e ela queria uma exposição que representasse “uma homenagem à arquitetura e ao design”. Como cereja do bolo, Sergio foi convocado a erigir uma casa em quinze dias nos jardins do museu, o que acelerou o processo de detalhamento do projeto e demandou agilidade da equipe da Oca.

Figura 2. Marcel Breuer, *The House in the Museum Garden*, Nova York, Estados Unidos, 1949. Museum of Modern Art (IN405.12), fotografia de Ezra Stoller.

A ideia de um modelo arquitetônico em escala real em um museu moderno contava com precedentes, e um exemplo guardava especial semelhança: “The House in the Museum Garden” (1949) de Marcel Breuer. A casa edificada no jardim do Museum of Modern Art era uma residência unifamiliar moderna em madeira pré-fabricada e sua exposição teve boa recepção de crítica e público. O surgimento de uma iniciativa similar em solo carioca era de difícil coincidência: nos anos 1940 Niomar havia ido a Nova York a convite de Maria Martins, escultora e amiga, e foi apresentada a figuras como Marcel Duchamp, André Breton, Marc Chagall e Piet Mondrian, artistas cujas obras comporiam seu acervo pessoal e do MAM. A aproximação a esse círculo compõe um dos “mitos fundadores” do museu carioca, em paralelo à aproximação entre Nelson Rockefeller e Raymundo Ottoni de Castro Maya, primeiro presidente da instituição que deu lugar a Niomar em 1951. Rockefeller era também conectado a Niomar através de seu esposo, Paulo Bittencourt, e teria incentivado a desenvolver no Brasil um museu moderno aos moldes da contraparte nova-iorquina. Bem relacionada e informada, é natural que ela estivesse a par dos sucessos do museu de Nova York para avaliar futuras exposições no Rio de Janeiro.

“The House in the Museum Garden” foi fruto de uma convocação do MoMA a Breuer, que o contratou para apresentar uma casa de classe média de custo moderado destinada a um sujeito hipotético que trabalhasse na cidade e vivesse no subúrbio com sua família. O arquiteto teria o desafio de “demonstrar quanto bem viver e bom design poderiam ser adquiridos por quantos dólares” (BLAKE, 1949). A casa era pensada para contemplar dois ciclos deste núcleo familiar: um primeiro cujo quarto dos pais e das crianças eram próximos para cuidado e atenção, e uma segunda em que uma nova suíte era disposta do outro lado das áreas comuns para proporcionar privacidade e autonomia.

A iniciativa, no entanto, era de uma natureza diferente da de Sergio Rodrigues. A casa de Breuer não tinha ambição por sistema, senão por expor uma construção para servir de modelo à crescente demanda habitacional do contexto pós-guerra nos Estados Unidos. A construção foi realizada em *light wood-frame*, tornando-a mais amigável ao cidadão estadunidense médio que estivesse em vias de construir uma casa suburbana. As diferenças na encomenda não foram um empecilho à ambição de Niomar, e eram coerentes com a natureza de sua administração. A diretora não tinha interesse em um museu de atuação passiva que assimilasse passivamente o sucesso estrangeiro. Seu interesse estava em um lugar capaz de formar artistas e mentes modernas e a diferença no propósito possivelmente era uma valência e não um empecilho. Neste sentido, cabe recordar que o primeiro espaço inaugurado na nova sede do MAM em 1958 foi o Bloco Escola. Outras iniciativas anteriores de Marcel Breuer guardavam mais semelhanças com o material desenvolvido por Sergio. Ambas desenvolvidas em 1942, as casas “Yankee Portables” e “Plas-2-Point” almejavam tornar-se sistemas a serem desenvolvidos em uma linha de produção, mas ficaram no projeto. Ambas constavam na publicação “Marcel Breuer: architect and designer” elaborada por Peter Blake como material complementar da exposição da casa no jardim do MoMA, mas não receberam o mesmo aprofundamento da edificação protagonista. O material, no entanto, provavelmente esteve ao acesso de Niomar — e pôde ter influenciado sua encomenda a Sergio.

PEDROSA PENSOU EM GROPIUS

A exposição da “Casa individual pré-fabricada” no MAM contou com um catálogo cujo texto foi escrito por Mário Pedrosa — com provável assessoria técnica de Sergio Rodrigues — cujo título era “Casa pré-fabricada e individual”. O crítico de arte exaltou a iniciativa, a chamou de otimista, e ressaltou não ser uma arquitetura “nem de palácios, nem de ricas mansões domínio até agora exclusivo da arquitetura moderna dêste país (sic)”, e sim de uma “habitação confortável para todo mundo” (PEDROSA, 1960, p. 3). A passagem era uma crítica não muito velada a Lucio Costa e Oscar Niemeyer e revelava ecos da passagem de Walter Gropius pelo Brasil em 1953. Na ocasião, o arquiteto alemão havia visitado a Casa das Canoas de Niemeyer e afirmado que a casa “é muito bonita, mas não é multiplicável” (NIEMEYER in CIOFFI, 1994) — fato que desagradou o arquiteto brasileiro, que justificava seu projeto pela harmonia com o terreno específico em que a casa foi construída.

O alinhamento retórico de Pedrosa a Gropius não era apenas implícito: o arquiteto alemão foi apresentado como referência incontornável na matéria de casas pré-fabricadas, que “não se pode falar em tais coisas sem mencionar o seu nome” (PEDROSA, 1960, p. 3). Para o crítico de arte, o Brasil estava atrasado quarenta anos no tópico, possivelmente utilizando como base a fundação da Bauhaus por Gropius em 1919. Em sua concepção, a Oca estava alinhada à escola alemã ao basear-se na realidade material como princípio — neste caso atrelando as dimensões comerciais dos materiais que compõem a casa como matriz do módulo arquitetônico. Esta decisão seria oposta à “arquitetura pela arquitetura” e um projeto apriorístico decorrente de academismo arquitetônico. Além da Bauhaus, dois outros episódios na carreira de Gropius foram destacados: a aproximação junto à família Rathenau e a AEG em 1909 visando a produção em massa de residências, e o desenvolvimento de um sistema de casas pré-fabricadas junto de Konrad Wachsmann no início dos anos 1940, o *General Panel System*.

A “Packaged House” originada do *General Panel System* era uma iniciativa de pré-fabricação baseada em conjuntos de painéis com arranjo estrutural treliçado similar ao *light wood-frame*, e conectores desenhados especificamente para acoplar estes painéis. Gropius reconheceria anos mais tarde que teve papel de facilitador e mentor enquanto Wachsmann seria o responsável pelos projetos arquitetônicos. Embora ele não achasse os painéis suficientemente inventivos, via nas estruturas de conexão um valor de novidade viável para formalizar uma patente. Wachsmann peregrinou atrás de investidores com os projetos até conseguir firmar uma parceria com a Celotex, na Califórnia, em 1946. O maquinário disponível, no entanto, não foi capaz de produzir as peças necessárias para fazer o sistema funcionar, e a iniciativa foi formalmente encerrada em 1952.

O final desanimador da iniciativa que Gropius participara não foi mencionado no catálogo da exposição “Casa individual pré-fabricada”, mas revela uma postura que permitiu longevidade à arquitetura em madeira pré-fabricada de Sergio Rodrigues. A iniciativa da dupla de arquitetos alemães tinha um modelo de partida cuja necessidade de investimento era muito maior, posta a influência exercida por uma cultura de corrida por patentes nos Estados Unidos. Para o sistema funcionar, ele precisava estar com o direito autoral protegido e com uma planta fabril capacitada para produção que estivesse operante. A equipe da Oca partiu de um ponto cujo compromisso financeiro de partida era muito menor: em um primeiro momento as edificações seriam construídas com os materiais disponíveis no mercado, e quando fosse observada a viabilidade financeira para produção em série as casas seriam desenvolvidas em planta fabril própria. Ao longo de quase cinco décadas, no entanto, talvez nunca tenha havido a especialização industrial almejada em 1960. Paradoxalmente, este fator pode servir como justificativa para a longevidade do método projetual elaborado por Sergio, além de haver permitido atenção a uma variabilidade de programas e configurações muito superior ao vislumbrado pelo *General Panel System*, na direção oposta da flexibilidade total atribuída por Pedrosa à invenção estrangeira.

SERGIO PENSOU SOZINHO

O sistema — ou método de projeto — elaborado por Sergio “não se trata de uma casa pré-fabricada, mas de um módulo aceito para montarem-se casas com materiais pré-fabricados já existentes no mercado” (PEDROSA, 1960, p.3). Entre estes materiais, a base modular foram os painéis de madeira compensada de 1,22 x 2,50 m dispostos com os 2,50 m em posição vertical. A lógica invertia a ordem convencional de montagem de uma edificação em madeira de pilar e viga. Nesta ordem convencional a construção parte do posicionamento das fundações, para a montagem da estrutura, a disposição da cobertura para proteção mais eficiente da chuva durante a obra, e então a montagem de vedações e aberturas. O dimensionamento da última etapa pautava as etapas anteriores sucessivamente. Embora não seja possível realizar uma equivalência integral na sucessão das etapas de projeto das etapas de execução, atrelar o dimensionamento do todo pelo módulo dos painéis de compensado é um compromisso que não deve ser observado como trivial, que antecipa definições de projeto a medida que limita alternativas de compartimentação.

É possível levantar uma série de hipóteses quanto aos motivos de atrelar a modulação às dimensões do material utilizado nas vedações da “Casa individual pré-fabricada” — cujas raízes são provavelmente de ordem econômica mas também estética. Primeiramente, o material das vedações era alvo de beneficiamento industrial, cujo valor agregado aumentava comparativamente seu valor comercial e incentivava o máximo de aproveitamento por painel. Em segundo lugar, o dimensionamento dos painéis de madeira compensada tinha tamanho conveniente às exigências dimensionais de uma edificação, encontrando em 2,50 m um valor confortável para o pé-direito da casa, e em 1,22 m um módulo horizontal razoável e multiplicável. Por fim, a vedação da edificação é a sua face, e a homogeneidade dos módulos da fachada era afim aos ideais estéticos da arquitetura moderna.

Em entrevista, Sergio mencionou que imaginava estar fazendo algo diferente e inovador, e que veio a conhecer antecedentes da Casa individual pré-fabricada apenas posteriormente (RODRIGUES *in* MORAES-ALVES, 2014, p. 191). Há uma fonte pontual admitida: a configuração dos pilares, com dois perfis de 21 x 7 cm dispostos paralelamente com um miolo vazado, teriam influência de desenhos apresentados por uma arquiteta alemã que trabalhou na Oca, Inge Dodel, que havia se formado na Escola de Design de Ulm — fundada por Max Bill, ligada a Walter Gropius. No entanto, há também rastros que permitem observar outros ecos na produção de Sergio. O sistema estrutural de pilar e viga afastava a “Casa individual pré-fabricada” dos modelos norte-americanos em *light wood-frame* e o aproximava da arquitetura moderna brasileira. Neste sentido, é inevitável especular quanto à semelhança tipológica ao Catetinho de Oscar Niemeyer. O Palácio das Tábuas também foi construído em poucos dias, e na mesma época em que os arquitetos de Brasília aproximavam-se da Oca para adquirir mobiliário para os palácios e instituições da nova capital. A posição de descolamento ou oposição de Sergio aos pioneiros da arquitetura moderna brasileira ensaiada por Pedrosa não tinha lastro nas boas relações e parcerias que os profissionais mantinham. O Catetinho, no entanto, era pensado para ser efêmero, enquanto as residências de Sergio eram pensadas para serem permanentes.

Figura 3. Oscar Niemeyer, Catetinho, Brasília, Brasil, 1956. Fotografia do autor, 2025.

Por fim, cabe especular o quanto a aproximação de Niemeyer não influenciou o resultado por outros meios. Não há registro preciso de quão desenvolvida estava a casa apresentada à diretora do MAM na Oca, tampouco quanto às tipologias existentes naquele momento. Seu convite para a exposição foi um catalisador para o desenvolvimento da “Casa individual pré-fabricada”. O método projetual exposto em 1960 pautou a arquitetura em madeira de Sergio Rodrigues como um todo ao longo de sua carreira. Ele confunde-se com a produção em si, e passou por atualizações entre as décadas de 1980, com a efetivação da construção da própria casa, e de 1990, com o relançamento da iniciativa sob o nome Sistema SR2. O desenvolvimento de edificações com o método projetual seguiu até meados dos anos 2000, época em que também passou a figurar nas produções bibliográficas que faziam uma retrospectiva da carreira do arquiteto.

É difícil traçar uma relação direta entre a arquitetura pré-fabricada em madeira de Sergio Rodrigues e outras iniciativas de similar natureza que sejam evidentemente tributárias. Também não é possível atestar o surgimento de uma tecnologia específica oriunda desta produção. Possivelmente a principal contribuição do Sistema SR2

está no pensamento do projeto de arquitetura, apresentando uma maleabilidade formal que entende a importância da pré-fabricação e a utiliza eficientemente, conjugando o resultado estético ao processo construtivo. Paralelamente, Sergio manteve viva ao longo destas quase cinco décadas uma tradição arquitetônica de construção em madeira que foi marginal durante a consolidação do uso do concreto armado, mas que gradualmente recupera espaço com a valorização da madeira como material construtivo ambientalmente vantajoso.

REFERÊNCIAS

- Bergdoll, Barry, e Christensen, Peter. *Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling*. Museum of Modern Art, 2008.
- Blake, Peter. *Marcel Breuer: Architect and Designer*. Architectural Record, 1949.
- Blake, Peter. "The House in the Museum Garden". *The Museum of Modern Art Bulletin*, v. 16, n. 1, 1949. https://www.erbutler.com/images/history/timeline/projects/1949_house_in_the_museum_garden/breuer_house_in_the_museum_garden.pdf
- Borges, Adélia. *Sergio Rodrigues*. Viana & Mosley, 2005.
- Cals, Soraya. *Sergio Rodrigues*. Icatu, 2000.
- Cioffi, Silvio. "Niemeyer rebate seus críticos e defende o triunfo da beleza". *Folha de São Paulo*, 13 de fevereiro de 1994. <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/2/13/mais!/3.html>
- Galvão, Tânia Nunes. "Sergio Rodrigues: arquiteto e desenhista de móvel". Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2001.
- Drummond, Rita. "Niomar Bittencourt: a mulher que enfrentou o Brasil". *Brazil Journal*, 6 de abril de 2025. <https://braziljournal.com/niomar-bittencourt-a-mulher-que-enfrentou-o-brasil/>
- Luz, Afonso. *Fortuna Crítica Sergio Rodrigues*. Instituto Sergio Rodrigues, 2018.
- Maia, Guilherme. "Sergio Rodrigues: (i)móveis em madeira". Em *Madeira: primitivismo e tecnologia na arquitetura do cone sul americano, 1930/1970*, organizado por Carlos Eduardo Comas, Marta Peixoto e Sergio Marques. UniRitter, 2016.
- Mari, Marcelo. *Sergio Rodrigues em Brasília 1956-1981*. Olhares, 2023.
- Moraes-Alves, Taís. "Madeira na Arquitetura Moderna Brasileira". Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, Universidade de São Paulo, 2014.
- Ogawa, Wanderson Leão Afonso. "Não só do Pau se fez Brasil: Sergio Rodrigues e o SR2". Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Goiás, 2023.
- Pedrosa, Mário. *Casa individual pré-fabricada*. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1960.
- Rezende, Ivan, e Siqueira, Lia. *Conversas ilustradas - Sergio Rodrigues*. Mais 2, 2013.
- Rodrigues, Sergio. "Tendência do Móvel Moderno". Módulo, Dezembro, 1958.
- Rodrigues, Sergio. "Casa pré-fabricada e individual". Módulo, Junho, 1961.

Sant'Anna, Sabrina Marques Parracho. "Pretérito do futuro: o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e seu projeto de modernidade". *Revista de Ciências Sociais*, v. 41, n. 1, 2010, 67-86. https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/805/1/2010_art_SMPSant%E2%80%99anna.PDF

Santos, Maria Cecília Loschiavo dos. "Tradição e modernidade no móvel brasileiro: visões da utopia na obra de Carrera, Tenreiro, Zanine e Sergio Rodrigues". Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 1993

Zappa, Regina. *Sergio Rodrigues: O Brasil na ponta do lápis*. Instituto Sergio Rodrigues, 2015.

BIOGRAFIA

Cícero Porto é Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2022 e mestrando no Programa de Pesquisa e Pós Graduação em Arquitetura da instituição (PROPAR/UFRGS). Durante a graduação pesquisou sobre arquitetura moderna, com enfoque na produção brasileira, orientado por Carlos Eduardo Comas; e trabalhou com o desenvolvimento de estruturas em madeira no escritório OFC Woodworks. Desde 2024 integra o setor de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDUR) da Prefeitura Municipal de Gravataí, e representa sua secretaria no Grupo Especial de Trabalho do Patrimônio Histórico, Cultural e Arquitetônico do município.